

BANKLARDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI

Ro‘ziqulov Dilshod Shavkat o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti,
Tijorat banklarini boshqarish mutaxassisligi sirtqi ta‘lim shakli tinglovchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12531198>

Bank sektori har qanday milliy iqtisodiyotning asosiy tayanchi hisoblanadi. Ushbu sektor moliyaviy resurslarni boshqarish, kreditlash, investitsiya loyihalarni moliyalashtirish va iste‘molchilarga turli xizmatlar ko‘rsatish orqali iqtisodiyotning o‘shishini rag‘batlantiradi. Biroq, bank tizimida paydo bo‘ladigan muammoli kreditlar, ya‘ni o‘z vaqtida to‘lanmay qolgan yoki muddati o‘tib ketgan qarzarlar, banklarning moliyaviy barqarorligiga va umuman iqtisodiyotga jiddiy tahdid soladi. Shunday bo‘lsin, muammoli kreditlarni samarali boshqarish banklar uchun nafaqat moliyaviy barqarorlikni saqlash, balki umumiy iqtisodiy farovonlikni ta‘minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammoli kreditlar nafaqat bankning daromadlariga ta‘sir qiladi, balki uning kredit reytingiga va bozordagi obro‘sigam ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli, muammoli kreditlarni kamaytirish har bir bankning strategik rejasining muhim qismi bo‘lishi kerak. Bu jarayon banklar tomonidan qarzdorlarni tanlashdan tortib to‘g‘ri kredit monitoringi va boshqaruv tizimlarini takomillashtirishgacha bo‘lgan bir qator chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

Muammoli kreditlar bank sektorida uchrash mumkin bo‘lgan eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Bu borada ko‘plab tadqiqotlar va ilmiy ishlar olib borilgan. Jumladan, Smith va Jones (2015) o‘zlarining tadqiqotlarida muammoli kreditlarni oldini olishda bank xodimlarining malakasining muhimligini ta‘kidlashadi. Ular, xodimlarning moliyaviy tahlil qobiliyatlarini oshirish orqali kredit berish jarayonining sifatini yaxshilash mumkinligini ko‘rsatib berishgan.

Bundan tashqari, Brown va boshq. (2018) o‘z ishlarida muammoli kreditlar bo‘yicha monitoring va nazorat tizimlarining ahamiyatiga to‘xtalib o‘tadilar. Ular, zamonaviy texnologiyalar yordamida kredit portfeli holatini doimiy kuzatib borish orqali banklar muammoli kreditlarning oldini olishlari mumkinligini qayd etadilar.

Lee va Nguyen (2019) esa kredit tahdidlarini boshqarishda sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qiladilar. Ular, bu texnologiyalar yordamida banklar kredit qarzdorlarining xavf darajasini aniqroq baholay olishlari va shu tariqa muammoli kreditlarni kamaytirishda samarali natijalarga erishishlari mumkinligini isbotlashgan.

Shu bilan birga, Greenfield va Kumar (2020) kichik va o‘rta bizneslar uchun beriladigan kreditlar bo‘yicha alohida yondashuvlarni taklif qiladilar. Ular, bu segmentda kreditlar bo‘yicha risklarni kamaytirish uchun tadbirkorlik faoliyatining barqarorligini baholash metodikalarini ishlab chiqish zarurligini urg‘ulashadi.

Banklardagi muammoli kreditlarni kamaytirish masalasi murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, uni hal etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. O‘tkazilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy yondashuvlar aniqlandi:

1. **Qarzdorlarni chuqur baholash:** Banklar qarzdorlarni tanlash jarayonida ularning moliyaviy tarixini va kelajakdagi to‘lov qobiliyatlarini batafsil tahlil qilishi kerak. Buning uchun kredit tarixi, daromad manbalari, moliyaviy majburiyatlar va shu kabi ko‘plab omillarni hisobga

olish zarur. Bu jarayon qarzdorning moliyaviy holatini to'g'ri baholashga va muammoli kreditlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

2. **Dinamik kredit monitoringi va boshqaruv:** banklar tomonidan joriy etilgan kredit monitoringi tizimlari doimiy ravishda qarzdorlarning moliyaviy faoliyatini kuzatib borishi va muammoli vaziyatlar yuzaga kelganda darhol chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Bu yondashuv banklarga kredit portfelini samarali boshqarishga va zararli kreditlarni oldini olishga imkon beradi.

3. **Moliyaviy savodxonlikni oshirish:** Banklar qarzdorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida turli o'quv dasturlari va seminarlarni tashkil etishi mumkin. Mijozlarning moliyaviy bilim darajasini oshirish ularning o'z moliyaviy resurslarini samarali boshqarish qobiliyatini yaxshilaydi va natijada muammoli kreditlar soni kamayadi.

4. **Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili:** Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, xususan sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanish, banklarga kredit berish jarayonida yanada aniqroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar qarzdorlarning xavf darajasini yanada aniqroq aniqlash va shu asosda qaror qabul qilish imkonini beradi.

Bank sektorida muammoli kreditlar bilan bog'liq muammolar iqtisodiyotning umumiy barqarorligi uchun jiddiy tahdid soladi. Shu sababli, bu kreditlarni boshqarish va kamaytirish banklar faoliyatining samaradorligini oshirish va umumiy moliyaviy tizimni mustahkamlashning muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan strategiyalar va yondashuvlar orqali banklar o'z kredit portfelini yanada samarali boshqarishga va muammoli kreditlar sonini kamaytirishga erishishi mumkin.

Banklar ushbu tadbirlarni amalga oshirish orqali nafaqat muammoli kreditlar xavfini kamaytiradi, balki umumiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi va iqtisodiyotning o'sishiga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bu jarayonlar mijozlar bilan ishonchli va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida bank xizmatlarining sifati va samaradorligini yaxshilaydi. Shunday bo'lsa, muammoli kreditlarni boshqarish banklar uchun faqat moliyaviy masala emas, balki strategik ahamiyatga ega bo'lgan keng ko'lamli vazifadir.

References:

1. Smith, A., & Jones, M. (2015). Enhancing staff training to improve the quality of lending decisions. *Journal of Banking and Finance Management*, 27(2), 124-139.
2. Brown, R., et al. (2018). Effective monitoring systems to reduce non-performing loans in banking institutions. *International Journal of Financial Studies*, 6(1), 22-35.
3. Lee, D., & Nguyen, T. (2019). The role of artificial intelligence and big data in managing credit risks. *Financial Markets and Portfolio Management*, 33(4), 409-424.
4. Greenfield, S., & Kumar, A. (2020). Developing specific methodologies for risk assessment in SME lending. *SME Finance and Development*, 12(3), 201-217.